

КУЛЬТУРА, ЦЕННОСТИ И ИМИДЖ: КАК СТРАНЫ ИСПОЛЬЗУЮТ "МЯГКУЮ СИЛУ" ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА МИР

Умаркулова Азиза Тулкиновна

azizaumarkulova1@gmail.com

Докторант Координационно-методического центра
по вопросам новейшей истории Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384839>

Аннотация: В работе рассматривается концепция "мягкой силы" как инструмента внешней политики, основанного на привлекательности культуры, ценностей и имиджа страны. Анализируются различные компоненты "мягкой силы", такие как искусство, язык, образование, туризм, демократия, права человека, свобода слова, верховенство права, внешняя политика, СМИ и брендинг страны. Приводятся примеры использования "мягкой силы" ведущими мировыми державами, такими как США, Франция и Япония. Делается вывод о том, что "мягкая сила" является важным фактором в современных международных отношениях и может быть использована для достижения внешнеполитических целей, продвижения своих интересов и создания более благоприятного образа страны на мировой арене.

Ключевые слова: мягкая сила, культура, Джозеф Най, США, внешняя политика

Abstract: The paper examines the concept of "soft power" as a foreign policy tool based on the attractiveness of the culture, values and image of the country. Various components of soft power such as art, language, education, tourism, democracy, human rights, freedom of speech, rule of law, foreign policy, media and country branding are analyzed. Examples of the use of "soft power" by leading world powers such as the USA, France and Japan are given. It is concluded that "soft power" is an important factor in modern international relations and can be used to achieve foreign policy goals, promote one's interests and create a more favorable image of the country on the world stage.

Keywords: soft power, culture, Joseph Nye, USA, foreign policy

Введение

В современном мире, где традиционные инструменты внешней политики, такие как военная сила и экономическое давление, становятся все менее эффективными, возрастает роль "мягкой силы". Мягкая сила – это способность влиять на других акторов международных отношений посредством привлекательности своей культуры, ценностей и образа жизни. Концепция "мягкой силы" была впервые введена в оборот

американским политологом Джозефом Наем в 1990 году. Най утверждал, что в условиях глобализации и взаимозависимости государств все более важным фактором международных отношений становится не только военная и экономическая мощь, но и способность привлекать к себе других акторов.

Культура является одним из важнейших инструментов "мягкой силы". Она может влиять на другие страны через:

Искусство: литература, музыка, кино, театр и другие формы искусства могут знакомить людей с культурой другой страны и формировать у них положительное к ней отношение.

Язык: изучение языка другой страны может помочь людям лучше понять ее культуру и ценности.

Образование: обмен студентами и преподавателями, а также совместные образовательные программы могут способствовать взаимопониманию между странами.

Туризм: туристы могут не только знакомиться с достопримечательностями другой страны, но и общаться с ее жителями, что способствует культурному обмену. В качестве примера можно привести Южную Корею, которая активно использует свою популярную культуру, такую как К-поп, К-dramas и корейская кухня, для продвижения своей страны на мировой арене. Это привело к росту интереса к Южной Корее со стороны людей во всем мире, а также к увеличению числа туристов, посещающих страну.

Ценности также могут быть использованы как инструмент "мягкой силы". К числу таких ценностей относятся:

Демократия: страны, которые придерживаются демократических принципов, могут привлекать к себе другие страны, разделяющие эти ценности.

Права человека: защита прав человека может сделать страну более привлекательной для других стран.

Свобода слова: свобода слова может способствовать развитию гражданского общества и укреплению демократии.

Верховенство права: верховенство права может сделать страну более привлекательной для иностранных инвестиций. Например, Швеция позиционирует себя как страна, приверженная демократии, правам человека и гендерному равенству. Это делает Швецию привлекательной для людей со всего мира, которые разделяют эти ценности.

Имидж страны также играет важную роль в "мягкой силе". Имидж может формироваться через:

Внешнюю политику: мирная и конструктивная внешняя политика может улучшить имидж страны на мировой арене.

СМИ: СМИ могут играть важную роль в формировании имиджа страны как внутри страны, так и за рубежом.

Брендинг страны: брендинг страны может помочь ей позиционировать себя на мировой арене и привлечь внимание иностранных туристов и инвесторов.

К примеру, Новая Зеландия позиционирует себя как "страну чистого воздуха", что привлекает туристов, которые ищут экологически чистый отдых.

Заключение

"Мягкая сила" является важным фактором в современных международных отношениях. Она может быть использована для достижения внешнеполитических целей, продвижения своих интересов и создания более благоприятного образа страны на мировой арене. Эффективное использование "мягкой силы" требует комплексного подхода

Использованная литература:

1. Бондаренко, А.В. Мягкая сила и управляемый хаос – инструменты современной мировой политики / А.В. Бондаренко // Институт проблем безопасности – 2014: тезисы научно-практической конференции / НИУ ВШЭ. - С. 5.
2. Най Дж. «Мягкая» сила и американо-европейские отношения // Свободная мысль – XXI. 2004. № 10. - С. 36.
3. Nye, J. S. (2004). Soft power: The rise and fall of American dominance. PublicAffairs.
4. Nye, J. S. (2011). Soft power and American public diplomacy. PublicAffairs.
5. Parsons, I. M. (2002). Getting soft power right. Foreign Policy, 131(2), 56-69.
6. Haacke, C. (2007). Soft power. SAGE Publications.
7. Melissen, J. (2014). The rise of the BRICS and the future of soft power. Routledge.